

**“OQ QUSHLAR, OPPOQ QUSHLAR” ASARINING TARIXIY VA IJTIMOIIY
AHAMIYATI**

Jumanazarova Saida Rustambek qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi 4-bosqich talabasi

jumanazarovasaida010@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Odil Yoqubovning “Oq qushlar, oppoq qushlar” asarining tarixiy va ijtimoiy ahamiyati yoritib beriladi. Tarixiy jihatdan urushdan keyingi davr, qishloq xo‘jaligidagi muammolar va insonlarning hayotiy kurashi tasvirlangan. Ijtimoiy jihatdan insoniy qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va jamiyatdagi o‘zgarishlar asosiy mavzular sifatida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Jadidchilik, Sho‘ro hukumati, milliy ozodlik, insoniy qadriyatlar, kommunistik ideologiya, senzura

Annotation: This article explores the historical and social aspects of Odil Yoqubov's "White Birds, Pure White Birds". The novel depicts the post-war period, agricultural problems, and the struggles of people's lives. From a social perspective, it analyzes human values, family relationships, and societal changes as the main themes.

Keywords: Jadidism, Soviet government, national liberation, human values, communist ideology, censorship.

Аннотация: В данной статье рассматриваются исторические и социальные аспекты романа Одила Ёкубова «Белые птицы, совершенно белые птицы». В произведении изображены послевоенный период, проблемы сельского хозяйства и жизненная борьба людей. С социальной точки зрения анализируются такие основные темы, как человеческие ценности, семейные отношения и изменения в обществе.

Ключевые слова: Джадидизм, советская власть, национальное освобождение, человеческие ценности, коммунистическая идеология, цензура.

Sho‘ro hukumati tomonidan erkinlik va‘dalari, asosan, 1917-yilda yuzaga kelgan Oktyabr inqilobidan keyin, Sovet Ittifoqining yangi hukmronligi jarayonida targ‘ib qilindi. Bu va‘dalar, jumladan, milliy ozodlik, adabiy va madaniy erkinliklar, ta‘lim sohasidagi yangiliklar, xususan, o‘zbek milliy madaniyatining rivojlanishiga imkon berish kabilarni o‘z ichiga oldi. Sho‘ro hukumati tomonidan berilgan bu va‘dalar, aslida, joriy etilishi kutilgan erkinliklar va yangi tartiblar odamlarning o‘z ta‘lim tizimi, madaniyati va san‘atiga bo‘lgan yondashuvlarini yangi bir bosqichga olib chiqishi kerak edi. Lekin vaqt o‘tishi bilan, bu erkinlik va‘dalari amalda ko‘plab cheklovlar va taqiq bilan almashtirildi. Shu jumladan, totalitar rejimning ta‘siri ostida bir

qator ijtimoiy, siyosiy va madaniy erkinliklar kamaydi. Jadidchilik harakati ham, dastlabki bosqichda Sho‘ro hukumati tomonidan qo‘llab-quvvatlangan bo‘lsa-da, keyinchalik sovet siyosatining ta‘siriga tushib, bir necha bor ta‘qib qilindi va senzura ostiga olindi. Jadidchilik harakati, asosan, ta‘limda islohotlar qilishni, milliy adabiyotni yangilashni va jamiyatda zamonaviy g‘oyalari tarqatishni maqsad qilgan edi. Bu harakat, aslida, o‘zbek madaniyati va adabiyotining yangilanishiga turtki bo‘ldi. Jadidlar, jumladan, ma‘rifatparvarlikni targ‘ib qildi, bolalarga zamonaviy ta‘lim berish uchun yangi maktablar ochdi va o‘z asarlarida milliy erkinlik, tenglik va ijtimoiy o‘zgarishlarni ko‘rsatishga harakat qildilar. Biroq, Sho‘ro hukumati tomonidan birinchi bosqichda berilgan erkinlik va‘dalari oxir-oqibat siyosiy va madaniy repressiyalar bilan to‘xtatildi. Jadid adabiyoti sovet siyosatining targ‘ibotlari va senzurasiga duch keldi. Hozirgi kunda jadidlarning ko‘plab asarlari va g‘oyalari faqat adabiyotshunoslar va tarixchilarning ilmiy tadqiqotlari asosida o‘rganilmoqda.

Sovet davridagi adabiyotshunoslik kommunistik ideologiyaga asoslangan bo‘lib, jadid adabiyoti, uning mualliflari va g‘oyalari ko‘plab qiyinchiliklarga duch keldi. Ko‘plab jadid adiblari, masalan, Ubaydulla Xo‘jaev, ta‘qibga tushdi va ular o‘z asarlarida mustaqillik va ozodlik kabi g‘oyalarni ifodalaganligi uchun qamoqqa olindi, uning asarlarini nashr etish, tarqatish tugul, uyida saqlash ham taqiqlangan. Sho‘ro hukumati, shu tariqa, jadid adabiyotining rivojlanishiga qattiq cheklovlar qo‘ydi. Adabiyotshunoslikka kelsak, sovet davrida o‘zbek adabiyotshunosligi asosan totalitar reja asosida shakllandi va ko‘plab jadid adabiyoti namunalari ilmiy tadqiqotlardan chiqarib tashlashga urinishlar bo‘ldi. Shu bilan birga, adabiyotshunoslar faqat rasmiy ideologiya doirasida faoliyat yuritishdi va jadid adabiyoti ko‘plab yillarga qadar tarixiy jihatdan unutilib ketdi. Bularning barchasi, Sho‘ro hukumatining erkinlik va‘dalarining amalga qanday amalga oshirilgani va jadid adabiyotiga qanday ta‘sir ko‘rsatgani haqida kengroq tasavvur beradi.

Jadidlarning siyosiy erkinlik haqidagi qarashlari ham ahamiyatli. Sho‘ro hukumatining birinchi va‘dalariga qaramay, jadidlar siyosiy erkinlik, tenglik va adolatni targ‘ib qilganlar. Ular barcha fuqarolarning teng huquqliligini, jamiyatda ijtimoiy adolatni ta‘minlashni erkinlikning eng muhim omili deb bilganlar. Bu erkinliklarni amalga oshirishda, ular zamonaviy huquq tizimi va siyosiy islohotlarga urg‘u berishgan. Jadid adabiyotining bevosita ta‘siri keyingi avlod ijodida ham ko‘zga tashlanadi. 50-yillar miyonasida adabiyot maydoniga kirib kelgan yozuvchilarning asarlarida ham jadid g‘oyalari bevosita aks etmasa ham bilvosita ta‘siri sezilib turadi. Bu davrda ijod qilgan shoir va yozuvchilardan ayniqsa, Odil Yoqubovning ijodi ancha barakali bo‘ldi. Uning “Oq qushlar, oppoq qushlar” romani qisman avtobiografik xarakterga ega bo‘lib, unda

tariximizning ajralmas qismi hisoblangan II jahon urushi va undan keyingi ijtimoiy hayot tasvirlangan. Eng avvalo, asarning tarixiy ahamiyati haqida fikr yuritsak.

O‘tish davrining aks ettirilishi: Asar XX asrning murakkab davrlaridan birini – urush yillari va undan keyingi o‘zgarishlarni aks ettiradi. Asarning bosh qahramoni Shorahim Shovvoz qishloq xo‘jaligida ishlaydigan dehqon bo‘lib, u o‘nlab yillar davomida yer bilan mehnat qilib, o‘z hayotini qishloq hayoti bilan bog‘lagan. Lekin yangi jamiyatda yosh rahbarlarning eski tajribali odamlarni siqib chiqarishi, jamiyatda yuz berayotgan o‘zgarishlar Shorahimning qiyinchiliklarga duch kelishiga sabab bo‘ladi. Asardan olingan quyidagi parchaga e‘tibor qarataylik:

“Fotih Muzaffarov, garchi otasi bilan Shovvoz eski qadrdon ekanini bilsa ham, nechundir dastlabki kunlardanoq uni uncha xushlamadi. Yangi direktorning «bu odam shuncha yil otga mingani yetar, endi navbatni yoshlarga bersin», – degan gaplari Shorahimning qulog‘iga chalinib yurgan edi, bugun bu gap kutilmagan bir vaziyatda haqiqatga aylandi-qoldi.”¹

Bu misol orqali yangi davrda eski tajribali odamlarning qadsizlanishi, jamiyatda avlodlar o‘rtasidagi qarama-qarshilik yaqqol namoyon bo‘ladi.

Urush va tinchlik masalasining yoritilishi. Romanda Ikkinchi jahon urushi va uning oqibatlari chuqur yoritilgan. Urush faqat frontdagi emas, balki orqada qolgan odamlarga ham katta ta’sir ko‘rsatgani tasvirlanadi. Misol:

“Menga qolsa... bozordan oling! Davlat do‘konidan sotib oling!

— Nima deding? — Shovvoz shartta o‘rnidan turdi.

Direktor rangi o‘chib, sal orqaga chekindi.

— Nega o‘dag‘aylaysiz? Siz direktormi yo menmi?

— Yo‘q, shoshma! — dedi Shovvoz, hamon qal-tirab. — Do‘kondan olma sotib oladigan... o‘g‘ri millionermanmi men?”

Bu misoldan urushdan keyingi davrda jamiyatdagi iqtisodiy qiyinchiliklar, qishloq xo‘jaligidagi muammolar va insonlarning og‘ir ahvoli yaqqol ko‘rinadi.

Asar tarixiy ahamiyat kasb etibgina qolmay, davr ijtimoiy hayotini yoritishda ham muhim ro‘l o‘ynaydi.

Asarning asosiy g‘oyalaridan biri – insoniy qadriyatlarining mustahkamlanishi, mehnatsevarlik va halollikning yuksak turishidir. Asarda oila qadriyatlari, halol mehnat va insoniylikning yuksakligi chiroyli bo‘yoqlar yordamida ko‘rsatilgan. Shorahim Shovvoz oilasi

¹ Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – T.:

uchun har doim fidokorona mehnat qilgan bo‘lsa-da, hayotning og‘ir sharoitlari uni sinovlarga duchor qiladi.

Romanda jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy o‘zgarishlari ham yoritilgan. Yangi rahbarlarning kelishi, sobiq tajribali odamlarning qadrsizlanishi, dehqonchilik va tirikchilikning murakkablashishi asarda yaqqol aks etgan.

“Hayotning g‘alati o‘yinini qarangki, bugun oqshom uni sovxoz direktori chaqirib qoldi. Shunda kutilmaganda o‘rtadan o‘t chiqdi-yu, Shovvoz salkam o‘ttiz yildan beri boshqarib kelayotgan ishidan bir zumda ayrildi-qoldi.”²

Bu misolda sovet davrida tez-tez ro‘y berib turadigan lavozim almashinuvi, eski rahbarlarning iste’foga chiqarilishi va oddiy mehnatkashlarning og‘ir hayoti tasvirlangan. Asarda urush natijasida inson hayotida qanday iz qoldirishi, oilalar ajralishi va odamlarning ruhiy jarohatlanishi chuqur yoritilgan:

“Oysuluv uzun doka ro‘molining uchini elkasidan oshirib, orqasiga otdi.

— Mayli, dadasi, ezgulikning kechi yo‘q, deyishadi-ku! Sizga ham qiyin. Ko‘rib turibman-ku, hammasini! Bir kun tinchlik yo‘q sizgayam!”³

Bu misoldan urushning nafaqat frontdagi insonlarga, balki oilalarga ham og‘ir ta’sir qilgani, insonlarning tinchlikka intilishi va mehnat bilan yashashga majbur bo‘lgani ko‘rinadi.

“Oq qushlar, oppoq qushlar” romani tarixiy va ijtimoiy jihatdan juda muhim asar hisoblanadi. Tarixiy jihatdan urushdan keyingi davr, qishloq xo‘jaligidagi muammolar va insonlarning hayotiy kurashi tasvirlangan. Ijtimoiy jihatdan insoniy qadriyatlar, oilaviy munosabatlar va jamiyatdagi o‘zgarishlar asosiy mavzular sifatida ko‘rsatilgan. Romandan olingan misollar shuni ko‘rsatadiki, asarda millat, inson va jamiyat hayoti, mehnatning qadr-qimmatini chuqur yoritilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Yoqubov O. “Oq qushlar, oppoq qushlar”. – T.; “Nurli dunyo”, 2024.

[2] www.ziyo.uz

[3] www.shosh.uz

[4] www.arxiv.uz

² Shu asar. B.

³ Yoqubov O. Oq qushlar, oppoq qushlar. – T.: